

РОЛЬ СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Акромов Акмалжон Анварович

Свободный соискатель Института парламентских исследований
при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики
Узбекистан

Email: akmalakramov8449@gmail.com

Tel: +998 90 600 84 49

ORCID: 0009-0002-9590-5226

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247848>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 25-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 27-mart 2026 yil

KEYWORDS

бюджет, Государственный бюджет, бюджетный процесс, стадии бюджетного процесса, рассмотрение Государственного бюджета, принятие Государственного бюджета.

ABSTRACT

В статье исследуется роль стадии рассмотрения и принятия Государственного бюджета в бюджетном процессе. Раскрывается её правовая природа и значение в системе бюджетных правоотношений. Обосновывается, что данная стадия занимает центральное место в бюджетном процессе, обеспечивая переход от проекта бюджета к его утверждению в форме закона. Анализируется взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти на этапе рассмотрения Государственного бюджета, а также значение стадии рассмотрения и принятия для реализации принципов представительной демократии. Делается вывод о комплексном характере стадии рассмотрения и принятия бюджета и её ключевой роли в обеспечении легитимности и эффективности бюджетной политики государства.

Введение

В современных условиях развития государственности и усложнения финансово-экономических процессов особое значение приобретает эффективное функционирование бюджетной системы как ключевого инструмента реализации государственной политики. Центральное место в данной системе занимает Государственный бюджет, который выступает не только основным финансовым планом государства, но и важнейшим механизмом перераспределения национального дохода, обеспечивающим реализацию социально-экономических приоритетов, выполнение публичных обязательств и устойчивое развитие страны.

Реализация Государственного бюджета осуществляется посредством деятельности уполномоченных органов государственной власти, охватывающей весь цикл бюджетных правоотношений – от разработки проекта бюджета до утверждения отчёта о его исполнении (Ли, 2008, с. 98, 99). Указанная деятельность носит строго

регламентированный характер и осуществляется в рамках установленной законодательством процедуры, именуемой бюджетным процессом (Рахимова, 2002, с. 143). Именно бюджетный процесс обеспечивает последовательную и юридически оформленную реализацию бюджетной политики государства, выступая процессуальной формой воплощения норм материального бюджетного права.

Анализ литературы и методология

Были изучены труды местных учёных А. Рахимовой, А. Хожиева, А. Ли в части анализа стадий бюджетного процесса. Проанализированы труды российских учёных правоведов М.И. Пискотина, В.М. Зуева и О.Г. Белкина.

Методологическая основа исследования включает системный и сравнительно-правовой подход, методы юридического анализа правовых актов, синтез и обобщение. Используются методы историко-правового анализа (анализ развития законодательства), нормативный метод (изучение законов и подзаконных актов), а также элементы институционального анализа. Источниками служат кодексы, законы Республики Узбекистан, а также научные труды и зарубежные исследования в области бюджетного права.

Обсуждение

Бюджетный процесс представляет собой сложную, многоуровневую систему взаимосвязанных стадий, каждая из которых выполняет самостоятельную функцию и вносит вклад в формирование и реализацию бюджета (Пискотин, 1966, с. 66). В научной доктрине отсутствует единый подход к определению количества стадий бюджетного процесса (Зуев, 2004, с. 22), однако традиционно выделяются следующие этапы:

- 1) составление бюджетов;
- 2) рассмотрение и принятие бюджетов;
- 3) исполнение бюджетов;
- 4) контроль за составлением и исполнением бюджета, а также составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета.

Особое значение среди всех стадий бюджетного процесса имеет этап рассмотрения и принятия Государственного бюджета. Это обусловлено тем, что именно на данном этапе происходит окончательное согласование финансовой политики государства и её закрепление в форме закона (Белкин, 2014, с. 56). Таким образом, проект бюджета, подготовленный исполнительной властью, приобретает статус обязательного нормативного акта.

Вместе с тем, рассмотрение проекта бюджета не может быть сведено исключительно к деятельности парламента. Данный процесс начинается значительно раньше – ещё на стадии подготовки проекта в системе исполнительных органов (Зуев, 2004, с. 23). Именно здесь осуществляется первичная оценка его обоснованности, полноты и соответствия установленным макроэкономическим параметрам и приоритетам государственной политики.

Исполнительные органы, ответственные за разработку проекта бюджета, проводят его предварительное рассмотрение, проверяя степень готовности документа, достоверность расчётов и согласованность показателей. Также, деятельность представительного органа вовремя рассмотрения государственного бюджета невозможна без участия представителей исполнительной власти, ответственных за

разработку проект бюджета. Их участие обеспечивает необходимую информационную и экспертную поддержку, а также способствует более глубокому анализу предлагаемых бюджетных решений.

Следует отметить, что в историческом развитии бюджетного законодательства подход к рассмотрению бюджета претерпел существенные изменения. В частности, ранее данная функция в значительной степени концентрировалась в системе исполнительной власти, тогда как современные правовые модели предполагают активное участие парламента и усиление его контрольных полномочий. И не случайно М. И. Пискотин подчеркивал, что рассмотрение проекта бюджета не может рассматриваться как самостоятельная стадия бюджетного процесса, а является частью либо этапа его составления, либо этапа утверждения (Пискотин, 1961, с. 239).

Так, по нашему мнению, рассмотрение проекта бюджета начинается с его изучения Кабинетом Министров, в который Министерство экономики и финансов вносит проект до 15 сентября текущего года. Затем Кабинет Министров направляет проект в Администрацию Президента Республики Узбекистан и в Счётную палату Республики Узбекистан – до 20 сентября текущего года. Проект Государственного бюджета рассматривается Счётной палатой, после чего, вместе с её заключением, вносится в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Таким образом, рассмотрение проекта бюджета представляет собой сложный и многоуровневый процесс, включающий как внутренние процедуры в системе исполнительной власти, так и последующее парламентское обсуждение. При этом именно парламентская стадия придаёт данному процессу завершённый характер, поскольку в её рамках осуществляется юридическое утверждение бюджета в форме закона.

С содержательной точки зрения рассмотрение проекта бюджета в парламенте направлено на поэтапную оценку его основных параметров и характеристик. В рамках данной стадии можно выделить различные формы рассмотрения, включая предварительное обсуждение (до вынесения вопроса на пленарное заседание) и последующее рассмотрение на пленарных заседаниях. Такой подход обеспечивает более детальную проработку бюджета и позволяет учитывать различные позиции и интересы.

В частности, при рассмотрении в Законодательной палате он первоначально рассматривается ответственным комитетом. Ответственный комитет, изучив мнения и предложения всех фракций, а также комитетов Законодательной палаты, проводит предварительное рассмотрение проекта закона о Государственном бюджете и представляет в Кенгаш Законодательной палаты заключение о возможности его внесения на рассмотрение.

Значимость стадии рассмотрения и принятия бюджета обусловлена тем, что она реализуется парламентом как высшим представительным органом государственной власти. В Республике Узбекистан данные полномочия осуществляются палатами Олий Мажлиса, что придаёт рассматриваемой стадии выраженный политико-правовой характер. В процессе парламентского рассмотрения проекта бюджета происходит не только его формальное утверждение, но и всесторонний анализ, обсуждение, внесение изменений и согласование ключевых параметров бюджетной политики.

Именно на этой стадии наиболее полно проявляются принципы представительной демократии, разделения властей и парламентского контроля. Парламент, действуя от имени народа, осуществляет оценку предложенной исполнительной властью финансовой политики, проверяет её обоснованность, соответствие стратегическим целям развития государства и интересам общества, а также принимает окончательное решение о её утверждении.

Заключение

В заключение следует подчеркнуть, что стадия рассмотрения и принятия Государственного бюджета занимает центральное место в бюджетном процессе, поскольку именно на данном этапе проект бюджета приобретает юридическую силу и становится обязательным к исполнению нормативным актом.

В ходе исследования установлено, что стадия рассмотрения носит комплексный характер и включает как предварительную оценку проекта бюджета в системе исполнительной власти, так и его последующее рассмотрение в парламенте. Такое взаимодействие обеспечивает согласование финансовой политики государства и баланс интересов различных ветвей власти.

Особая роль стадии рассмотрения заключается в реализации принципов представительной демократии и парламентского контроля. Парламент, утверждая бюджет, оценивает обоснованность его показателей и их соответствие приоритетам социально-экономического развития, что способствует повышению качества принимаемых решений.

Таким образом, стадия рассмотрения и принятия Государственного бюджета является ключевым элементом бюджетного процесса, обеспечивающим не только юридическое оформление бюджета, но и его политическую и общественную легитимность. Её эффективное функционирование выступает важным условием устойчивости финансовой системы государства.

Список использованной литературы (references):

1. Белкин, О. Г. (2014) Особенности разработки, рассмотрения и принятия федерального закона «о бюджете РФ». Вестник Пермского университета. Юридические науки 1 (23).
2. Зуев, В. М. (2004) Бюджетный процесс и его стадии в Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. №. 283.
3. Ли, А. (2008) Финансовое право Республики Узбекистан / Отв. ред. Рустамбаев М.Х.; МВ и ССО РУз. Ташк. Гос. юрид. ин-т. 2-е изд., перераб. – Ташкент: ИПТД им. Cholpon.
4. Пискотин, М.И. (1961) Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся. М.
5. Пискотин, М.И. (1966) Советское бюджетное право (основные проблемы). М., 171.
6. Раҳимова, А., Ҳожиёв, А. (2002) Ўзбекистон Республикасининг молия ҳуқуқи. Тошкент.